

*Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera –
Subotica*

"INTERNET, EDUKACIJA, NAUKA"

"INTERNET, EDUCATIONS, SCIENCE"

***TEMATSKI ZBORNIK RADOVA SA 11. MEĐUNARODNE
INTERDISCIPLINARNE STRUČNO-NAUČNE KONFERENCIJE
"HORIZONTI" 2020.***

**THEMATIC COLLECTED PAPERS FROM 11th
INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC
CONFERENCE "HORIZONS" 2020**

Subotica, 15-16. maj 2020.

Subotica, on 15th and 16th May, 2020

**TEMATSKI ZBORNIK RADOVA SA MEĐUNARODNE
INTERDISCIPLINARNE STRUČNO-NAUČNE KONFERENCIJE:
"HORIZONTI" 2020.**

**Thematic Collected Papers from the International Interdisciplinary Scientific
Conference: "HORIZONS" 2020**

Izdavač / Published by

**VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE
VASPITAČA
I TRENERA – SUBOTICA**

**College of Vocational Studies for Preschool Teachers and Sports Trainers,
Subotica**

Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief

Dr Slavoljub Hilčenko / PhD Slavoljub Hilcenko, slavoljubhilcenko@vsovsu.rs

Organizacioni odbor / Conference Organizational Board

**v.d. direktor dr Slavica Kostić, dr Slavoljub Hilčenko, dr Sandra Vujkov, dr
Zoran Milić, dr Svetlana Stojkov, dr Sanja Šumonja, Nebojša Jakovljević, dipl.
ing., Marija Mileusnić, Dijana Krstić, asistent, Jelena Blanuša, asistent**

Stručno-naučni odbor / Professional-Scientific Committee

**Prof. dr Milan Cvetković, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
(Srbija)**

**PhD Ковалев, Евгений, Московский педагогический государственный университет
(Rusija)**

**Dr Snežana Barjaktarović-Labović, Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i
ekologiju, Podgorica (Crna Gora)**

**Doc. Dr. Jozef Zentko, The Faculty of Education of the Catholic University in Ružomberok
(Slovačka)**

**Dr hab. Jolanta Wilsz prof. UWMS, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
(Poljska)**

**PhD. Christine Hilcenko, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge
(Velika Britanija)**

**Проф. д-р. Ангела Василеска, Факултет за туризам и угостителство, Охрид
(Makedonija)**

Dr Hewilia Hewilia Hetmańczyk, Adiunkt, Uniwersytet Śląski czyk, w Katowicach (Poljska)

Prof. dr. sc. Jasminka Zloković, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju, Rijeka (Hrvatska)
Dr hab. prof. UJK Mirosław Zbigniew Babiarz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce (Poljska)
Dr Slavoljub Hilčenko, prof. struk. stud, Visoka škola strukovnih studija, Subotica (Srbija)
PhD Julio Calleja-González, University of the Basque, Faculty of Sports Science (Španija)
Doc. Dr Olga Filatova, Владимирский государственный университет, Moskva (Rusija)
Doc. Dr Olga Filatova, Владимирский государственный университет, Moskva (Rusija)
Ph.D., Wiktoria Sobczyk, AGH University of Science and Tehnology, Krakov (Poljska)
Dr Vlasta Lipova, prof. struk. stud, Visoka škola strukovnih studija, Subotica (Srbija)
Prof. Dr. sc. Anita Zovko, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, (Hrvatska)
Krzysztof Handkiewicz, Diplom-Physiotherapeut, Ribnitz-Damgarten (Nemačka)
Doc. RNDR. Martin Malčík, Ph.D, VŠB – Technická univerzita Ostrava (Češka)
Dr hab. prof. UR Wojciech Walat, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (Poljska)
Doc. dr Tin Mudražija, Univerzitet u Mariboru, Filozofski fakultet (Slovenija)
Doc. dr. sc. Ines Banjari, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (Hrvatska)
Dr hab. Krzysztof Kraszewski, Uniwersytet pedagogiczny, Krakov (Poljska)
Prof. dr. Matjaž Duh, Pedagoška fakulteta, Univerza v Mariboru (Slovenija)
PhD. Maria Saridaki, National & Kapodistrian University of Athens (Grčka)
Prof. dr Sladana Anđelić, Visoka škola strukovnih studija, Subotica (Srbija)
Prof. dr Jukić Igor, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet (Hrvatska)
Prof. Dr. Ahmet Karaarlan, Yıldız Technical University, Istanbul (Turska)
PhD Sonja Kovačević, Univerzitet u Splitu, Filozofski fakultet (Hrvatska)
Dr Nataša Cvijanović, Ministarstvo prosvete i kulture (Republika Srpska)
M. Sc. Paula Stepien, Silesian University of Technology, Zabže (Poljska)
Prof. dr Sanja Filipović, Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu (Srbija)
Prof. dr. Janko Čalić, University of Surrey, Guildford (Velika Britanija)
Dr Sandra Vujkov, Visoka škola strukovnih studija, Subotica (Srbija)
MMag. Dr. Rolf Laven, Pädagogische Hochschule, Wien (Austrija)

Lektor i korektor / Lecturer and Proof-reading

Prof. dr Vojo Kovačević, Branko Medić

Grafički dizajn i prelom teksta / Lay-out and Typesetting

Nebojša Jakovljević, dipl. ing. / Dr Slavoljub Hilčenko

Štampa / Printed by

SatCIP, Vrnjačka Banja

Tiraž: 100 primeraka / Printed in 100 copies

Organizator / Organized by:

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica
College of Vocational Studies for Preschool Teachers and Sports Trainers,
Subotica

Konferenciju pomogli / Conference Supported by

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
AP Vojvodine / Department of Higher Education and Scientific Research
Work of Autonomous Province of Vojvodina

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

37.01:004.738.5(082)

**МЕЂУНАРОДНА интердисциплинарна научностручна конференција
"Хоризонти" (11 ; 2020 ; Суботица)**

Internet, edukacija, nauka : tematski zbornik radova sa 11. međunarodne interdisciplinarne stručno-naučne konferencije "Horizonti", Subotica, 15-16. maj 2020. = Internet, educations, science : thematic collected papers from 11th international interdisciplinary scientific conference "Horizons", Subotica, on 15th and 16th May, 2020 / [glavni i odgovorni urednik Slavoljub Hilčenko]. - Subotica : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, 2020 (Vrnjačka Banja : Satcip). - 243 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Radovi na srp. i engl. jeziku. - Str. 5: Reč organizatora / Slavica Kostić. - Bibliografija uz svaki rad. - Rezime na engl. ili srp. jeziku uz svaki rad.

ISBN 978-86-87893-46-7

а) образовање - Интернет - Зборници б) Интернет

[COBISS.SR-ID 13357833](#)

"HORIZONTI 2020"
11. međunarodna konferencija
Godina XI • Broj 11 • 2020.
ISBN 978-86-8789-46-7

UDK 628.1.033:614
Stručni rad / 217-224
Priljeno: 09. 03. 2020.
Prihvaćeno: 12. 04. 2020.

➤ ¹ 0000-0001-8232-9368, ² 0000-0002-8567-8974, ³ 0000-0002-3482-1240

¹ Dejan Živanović, ² Jovan Javorac, ³ Nebojša Milutinović

^{1,2} *Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Departman za biomedicinske nauke; Subotica, Srbija*

² *Institut za plućne bolesti Vojvodine, Klinika za granulomatozne i intersticijske bolesti pluća; Sremska Kamenica, Srbija*

³ *Osnovna škola "Marija Bursać"; Beograd, Srbija*

27. WASH PROGRAM: GLOBALNI JAVNOZDRAVSTVENI ZNAČAJ I MOGUĆNOSTI IMPLEMENTACIJE NA LOKALNOM NIVOU

Rezime: UNICEF je 2007. godine započeo implementaciju programa WASH (*Water, Sanitation and Hygiene*) u školama širom sveta, fokusiranog na unapređenje zdravstvene kulture i razvoj praktičnih veština higijene kod dece školskog uzrasta. Iako kreiran kao sredstvo koji treba da potpomogne ostvarivanju šestog cilja Održivog razvoja– težnju da se obezbedi i osigura dostupnost i održivo upravljanje vodama za sve do 2030. godine, WASH program je tokom godina naišao na čitav niz prepreka i ograničenja tokom procesa njegove implementacije, prvenstveno finansijske prirode, i to uglavnom tamo gde je bila i najpotrebnija - u manje razvijenim i nerazvijenim regionima sveta, u koje spada i Srbija. Planiranje i obezbeđivanje neophodnih finansijskih sredstava za sprovođenje ovog programa treba da bude prioritet u planiranju budžeta svih svetskih država, jer je to jedini ispravan put ka bazičnoj zaštiti zdravlja celokupnog stanovništva, a naročito osetljivih populacionih grupa, kao što su deca i mladi školskog uzrasta.

Ključne reči: WASH program, škole, bezbedna voda za piće, higijena, sanitacija

Uvod

Dostupnost bezbedne vode za piće, adekvatna sanitacija i mogućnost za održavanje higijene predstavljaju neke od najznačajnijih faktora očuvanja zdravlja u opštoj populaciji. Istraživanja pokazuju da u Evropskom regionu Svetske zdravstvene organizacije (SZO), čak 120 miliona osoba nema pristup bezbednoj vodi za piće, a još više nema pristup higijenskim sanitarnim objektima. Prema postojećim procenama, bolje upravljanje vodom i sanitacijom bi sprečilo više od 30 miliona slučajeva oboljevanja koja su u korelaciji sa ispravnošću pijaće vode u ovom regionu, naročito u ruralnim sredinama manje razvijenih zemalja Evropske unije (EU), poput zemalja bivšeg Sovjetskog saveza (SSSR), Bugarske i Rumunije (Samwel & Gabizon, 2009). U 2010. godini, Ujedinjene nacije (UN) su ustanovile da „pravo na bezbednu i čistu vodu za piće i sanitaciju predstavlja osnovno ljudsko pravo koje je od suštinskog značaja za pun kvalitet života“, i u skladu sa tim formulisale šesti cilj Održivog razvoja (*Goal Six of the UN Sustainable development Goals*) – težnju da se obezbedi i osigura dostupnost i održivo upravljanje vodama za sve do 2030. godine (United Nations, 2015).

Pravo na vodu označava fizičku dostupnost čiste, fizičko-hemijski i mikrobiološki bezbedne vode za piće, održavanje lične higijene, pripremu hrane, pranje odeće i održavanje higijene domaćinstva, svim osobama podjednako, bez diskriminacije, i na globalnom nivou. U skladu sa tim, u poslednjoj deceniji su sprovedena mnogobrojna istraživanja u ovoj oblasti širom sveta, naročito u ustanovama od javnog značaja, kao što su bolnice i škole. Studija koju je sprovedla nevladina organizacija WECF (*Women in Europe for a Common Future*) u tada novim članicama EU – Bugarskoj, Rumuniji, kao i deset zemalja bivšeg SSSR tokom 2007. i početkom 2008. godine, ustanovila je izuzetno loše uslove školske sanitacije u ruralnim oblastima ovih zemalja: rezultati analize podzemnih voda su pokazali zagađenje nitratima i mikrobiološku neispravnost, toaleti su bili udaljeni od škole, teško pristupačni i nisu pružali privatnost i osnovne higijenske uslove, zbog čega su učenici i školsko osoblje izbegavali njihovu upotrebu, smanjujući unos tečnosti na najmanju moguću meru (Samwel & Gabizon, 2009). Prepoznajući populaciju dece školskog uzrasta kao naročito vulnerabilni deo opšte populacije, Dečiji fond Ujedinjenih nacija, UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*), još 2007. godine započinje implementaciju programa WASH (*Water, Sanitation*

and Hygiene) u školama širom sveta, kao deo projekta *Child Friendly Schools*, fokusiranog na unapređenje zdravstvene kulture i razvoj praktičnih veština higijene kod dece školskog uzrasta, i ujedno mobilizaciju i učešće roditelja, zajednice, institucija i organa vlasti u aktivnostima obezbeđivanja bezbedne vode za piće, odnosno unapređenja uslova sanitacije i higijene u školama (UNICEF, 2012). Troškovi unapređenja WASH uslova u školama su niži u poređenju sa troškovima lečenja oboljenja koja su u vezi sa vodom, a procene SZO ističu da je implementacija WASH programa izuzetno ekonomski isplativa, budući da obezbeđuje značajnu finansijsku uštedu u državnom budžetu – dva američka dolara za svaki dolar koji je uložen u bezbednost pijaće vode, i više od pet američkih dolara za svaki dolar koji je potrošen na poboljšanje sanitacionih uslova. Stručnjaci ističu da se implementacijom WASH programa može sprečiti milion i po smrtnih slučajeva godišnje, i to uglavnom u dečijoj populaciji, jer statistički podaci jasno ukazuju na direktnu povezanost čak 88% slučajeva oboljevanja od dijaroičnog sindroma u svetu sa neadekvatnim WASH uslovima (McGinnis et al, 2017).

McGinnis i saradnici su 2017. godine su na sistematičan način obradili probleme finansijske prirode u sprovođenju WASH programa, identifikujući ključne aspekte koje treba razmotriti prilikom planiranja sredstava za finansiranje ovog programa u školama: izdvajanje budžetskih sredstava od strane vlade, finansiranje od strane donatora, uvođenje naknade za korišćenje WASH servisa, kao i analizu trendova u finansiranju (McGinnis et al, 2017). Svesni značaja problema, razmatrane su mogućnosti za prevazilaženje poteškoća u vezi sa finansiranjem i implementacijom WASH programa u školama: rešavanje problema finansijske nejednakosti, angažovanje zajednice, edukacija, praćenje i evaluacija, menadžment, kao i dostupnost jasnih uputstava i tehničke podrške u procesu implementacije WASH programa u školama. Ova studija je pokazala značajan nedostatak informacija o troškovima implementacije WASH programa u školama na globalnom nivou, naročito kada su u pitanju organizacija i sprovođenje edukativno-promotivnih programa.

Javnozdravstveni aspekt WASH programa

Čak 10% globalnog opterećenja bolestima može biti prevenirano poboljšanjima u vodosnabdevanju, sanitaciji i higijeni (WASH). Šesti cilj Milenijumskog održivog razvoja ima izuzetan javnozdravstveni značaj, budući da bezbedna voda za piće, sanitacija i

higijena spadaju u fundamentalne preduslove za očuvanje zdravlja i povećanje kvaliteta života, ali i očuvanje životne sredine, poboljšanje ličnog postignuća u procesu obrazovanja, očuvanje ljudskog dostojanstva i obezbeđivanje rodne ravnopravnosti (McGinnis et al, 2017; Hutton & Chase, 2016). Uopšte posmatrano, održivi razvoj i javno zdravlje su u snažnoj korelaciji, povezani su čvrstim vezama, i uslovljavaju se međusobno. Suštinski, efikasna javnozdravstvena politika predstavlja osnovni preduslov za održivi razvoj na lokalnom i globalnom nivou, zbog čega se može lako zaključiti da je treba neprestano poboljšavati, prilagođavati potrebama zajednice i kontinuirano ulagati u nju (Seke et al., 2016). Međutim, mnoga istraživanja jasno ukazuju na činjenicu da nedostatak finansijske podrške predstavlja jedan od najvažnijih faktora koji utiče na nedovoljnu implementaciju svih programa osmišljenih radi realizacije postavljenih ciljeva održivog razvoja, pa tako i WASH programa, i to u jednoj od najvulnerabilnijih socijalnih kategorija od koje zavisi budućnost svake društvene zajednice – populaciji školske dece i omladine. Stručnjaci iz oblasti javnog zdravlja upozoravaju da uz pol, rasnu, etničku i konfesionalnu pripadnost, starost, opšte zdravstveno stanje i postojanje telesnog invaliditeta, ekonomsko-socijalni status i finansijske (ne)mogućnosti, predstavljaju glavne razloge diskriminacije u pogledu pristupačnosti pijaćoj vodi (Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, 2019). Neadekvatno finansiranje i budžetiranje označeno je kao ključna barijera za efikasnu integraciju i održivost WASH programa u školskom okruženju u približno jednoj trećini škola u svetu (McGinnis et al, 2017). Američki istraživači navode da nedostupnost bezbedne pijaće vode, sanitacije i adekvatnih higijenskih uslova može imati negativan ekonomski uticaj u visini od čak 7% bruto domaćeg proizvoda, ne uzimajući u obzir ostale negativne posledice u socijalnoj sferi i sferi očuvanja životne sredine (Hutton & Chase, 2016). Nedostatak adekvatnih WASH uslova u školama ne samo da rezultira povećanjem izloženosti školske dece i omladine akutnim poremećajima zdravlja, već i dugoročnim negativnim uticajima na kognitivni, senzomotorni i socioemocionalni razvoj, ali i manjim mogućnostima za sveukupno smanjenje siromaštva, promociju jednakosti i ostvarivanje drugih značajnih aspekata socioekonomskog razvoja savremenog društva (Ngure et al., 2014; Human Rights Council, 2011). Osim što značajno mogu uticati na smanjenje stope morbiditeta i mortaliteta usled dijaroičnog sindroma i drugih infektivnih bolesti u vezi sa vodom u dečijoj populaciji, WASH intervencije svakako donose i ekonomski benefit putem

smanjenja ukupnih troškova lečenja, prevencije smrtnih ishoda i povećanja ukupne produktivnosti stanovništva (McGinnis et al, 2017).

Lokalni značaj i mogućnosti za primenu WASH programa u Srbiji

Srbija je 2013.godine ratifikovala *Protokol o vodi i zdravlju*, prvi međunarodni ugovor čiji je osnovni cilj unapređenje i zaštita zdravlja građana putem boljeg upravljanja vodama, zaštite vodnih ekosistema, kao i prevencije, kontrole i suzbijanja oboljenja koja su u vezi sa vodom (Agencija za zaštitu životne sredine Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS, 2015). Ratifikacija ovog važnog dokumenta od javnozdravstvenog značaja i njegova implementacija putem koordinisanih aktivnosti uz podršku SZO i Ekonomske komisije za Evropu pri UN (UNECE), predstavlja izuzetno važan aspekt očuvanja zdravlja u našoj zemlji, ali i osnov za ostvarivanje Šestog cilja Milenijumskog održivog razvoja, i integraciju WASH programa u zajednici i školama, kao njegovog integralnog dela. Međutim, iako je usvajanjem akcionog plana za životnu sredinu i zdravlje dece na četvrtoj Ministarskoj konferenciji SZO još 2004. godine Srbija kao dugoročni cilj postavila unapređenje pristupa adekvatnim i bezbednim izvorima vodosnabdevanja i sanitacijama za decu, već na samom početku sprovođenja aktivnosti se uvidelo da postoji niz manjkavosti radne verzije ovog dokumenta (Kristiforović Ilić, 2010). Obezbeđivanje bezbedne pijaće vode, sanitacionih objekata i uslova za održavanje lične higijene ima izuzetno veliki značaj u detinjstvu i periodu školovanja. Nedovoljan broj ili neadekvatan stepen čistoće toaleta u školama, nemogućnost ostvarivanja privatnosti u toaletu, nedostatak toalet papira, sapuna, ubrusa i tekuće, hemijski i mikrobiološki ispravne vode za piće i održavanje higijene ruku, vremenom izaziva nastanak osećaja neprijatnosti, i rezultira izbegavanjem odlaska u toalet tokom boravka u školi, naročito kod devojčica, što, osim postojanja očiglednih zdravstvenih rizika, neizostavno dovodi i do stvaranja i/ili subjektivnog doživljaja atmosfere rodne neravnopravnosti. U istraživanju koje je pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju APV sprovedeno u periodu od 2014 – 2016. godine u 68 škola u Vojvodini, u uzorku od 6732 učenika 6 – 8. razreda (uzrasta 12 – 14 godina), utvrđeno je da samo 65% učenika svakodnevno koristi toalet u školi, dok je zadovoljstvo stanjem toaleta izrazilo tek 14,2% ispitanika u posmatranom uzorku (Jevtić et al., 2016). Kao glavne razloge nezadovoljstva,

učenici su istakli nedostatak toalet papira, nizak nivo higijene u toaletima i nedostatak privatnosti. Iako rezultati ove studije jasno ukazuju da je i u školama Srbije dostupnost WASH uslova još uvek daleko od idealne, u javnosti, sredstvima javnog informisanja i službenim glasilima resornih ministarstava, poslednjih godina su često prisutne informacije o sprovođenju aktivnosti unapređenja dostupnosti bezbedne pijaće vode i sanitacije u školama, naročito u ruralnim sredinama zemlje. Jedan od takvih projekata je realizovan u seoskim sredinama na teritoriji 13 opština Šumadijskog i Pomoravskog okruga 2016. godine pod nazivom „*Situaciona analiza pristupa zdravoj pijaćoj vodi i sanitaciji za decu osnovnih škola*“, sa ciljem procene finansijske vrednosti investicije u obezbeđivanju institucionalnih kapaciteta za zdravstvenu ispravnost pijaće vode i sanitacije u školama ruralnih područja, ali i planom da projekat bude model koji će moći da se kompatibilnim metodologijama izrađenim od strane stručnjaka EU implementira i na teritorijama drugih okruga Srbije (Ministarstvo zaštite životne sredine RS, 2019).

Zaključak

Dostupnost bezbedne pijaće vode, adekvatnih uslova za sanitaciju i održavanje lične higijene u školama ima izuzetan javnozdravstveni značaj, i istovremeno suštinsku važnost za globalno dostizanje i održivost šestog cilja Održivog razvoja UN. Imajući u vidu činjenicu da pravo na ispravnu pijaću vodu spada u elementarna ljudska prava, i posmatrajući implementaciju WASH programa sa aspekta javnozdravstvene prakse unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti i stremljenja ka stalnom poboljšanju kvaliteta života, može se zaključiti da planiranje i obezbeđivanje neophodnih finansijskih sredstava za sprovođenje ovog programa treba da bude prioritet u planiranju budžeta svih država, jer je to jedini ispravan put ka bazičnoj zaštiti zdravlja celokupnog stanovništva, a naročito osetljivih populacionih grupa, kao što su deca i mladi školskog uzrasta.

Literatura

- Agencija za zaštitu životne sredine Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS: Sprovođenje protokola o vodi i zdravlju u Republici Srbiji – analiza stanja (2015). Retrived May 12, 2019 from <http://www.sepa.gov.rs/download/Jahorina2015.pdf>
- Gradski zavod za javno zdravlje Beograd: Svetski dan vode 22. mart - „NE OSTAVLJATI NIKOGA IZA“ (2019). Retrived May 11, 2019 from <http://www.sepa.gov.rs/download/Jahorina2015.pdf>
- Hutton , G., & Chase, C. (2016). The knowledge base for achieving the sustainable development goal targets on water supply, sanitation and hygiene. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 13 (6), 536.
- Human rights council. Resolution adopted by the human rights council: 18/1 - The human right to safe drinking water and sanitation (2011). Retrived May 11, 2019 from http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/www/Right_to_Water/Human_Rights_Council_Resolution_cotobre_2011.pdf
- Jevtic, M. et al. (2016). Personal hygiene in the school environment and pupil's perception on the school toilet's conditions: Marija Jevtic. *European Journal of Public Health*, 26 (Suppl 1), ckw175.127.
- Kristiforović Ilić, M. (2010).Primenljivost akcionog plana za životnu sredinu i zdravlje dece u Republici Srbiji. *Med Pregl*, LXIII (11-12), 789-792.
- McGinnis, S.M., McKeon, T., Desai, R., Ejelonu., A., Laskowski, S., Murphy, H.M. (2017). A systematic review: costing and financing of water, sanitation, and hygiene (WASH) in schools. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 14 (4), 442.
- Ministarstvo zaštite životne sredine RS: Počela realizacija projekta o zdravoj pijaćoj vodi i sanitaciji za decu osnovnih škola u seoskim sredinama Šumadijskog i Pomoravskog okruga (2019). Retrived May 12, 2019 from <http://www.ekologija.gov.rs/pocela-realizacija-projekta-o-zdravoj-pijacoj-vodi-i-sanitaciji-za-decu-osnovnih-skola-u-seoskim-sredinama-sumadijskog-i-pomoravskog-okruga/?lang=lat>
- Ngure, F.M., Reid, B.M., Humphrey, J.H., Mbuya, M.N., Pelto, G., Stoltzfus, R.J. (2014). Water, sanitation, and hygiene (WASH), environmental enteropathy, nutrition, and early child development: making the links. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1308 (1), 118-128.
- Samwel, M. & Gabizon, S. (2009). Improving school sanitation in a sustainable way for a better health of school children in the EECCA and in the new EU member states. *Desalination*, 248 (1-3), 384-391.
- Seke, K., Petrovic, N., Jeremic, V., Vukmirovic, J., Kilibarda, B., Martic, M. (2013). Sustainable development and public health: rating European countries. *BMC Public Health*, 13, 77.
- United Nations: Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development (2015). Retrived May 10, 2019 from https://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/120815_outcome-document-of-Summit-for-adoption-of-the-post-2015-development-agenda.pdf
- UNICEF: Water, Sanitation and Hygiene (WASH) in Schools (2012). Retrived May 10, 2019 from https://www.unicef.org/publications/files/CFS_WASH_E_web.pdf

**WASH PROGRAM: GLOBAL PUBLIC HEALTH ISSUES AND POSSIBILITIES
OF IMPLEMENTATION AT LOCAL LEVEL**

Abstract: In 2007, UNICEF began implementing WASH (*Water, Sanitation and Hygiene*) programs in schools all around the world, focused on promoting culture of health and developing practical hygiene skills for school-age children. The implementation of the WASH program can prevent one and a half million of deaths per year, mainly in the children population. Although designed as a tool to support The Sixth Sustainable Development Goal - striving to ensure the availability and sustainable management of water by 2030, the WASH program has encountered a number of obstacles and constraints over the years in its implementation process, especially where it was needed the most – in the less developed and underdeveloped regions of the world, including Serbia. Planning and providing necessary financial resources for the implementation of this program should be a priority in the budgeting of all countries, as it is the only correct path to basic health protection for the entire population, especially for vulnerable population groups, such as children and young people of school age.

Keywords: WASH program, schools, safe drinking water, hygiene, sanitation

Lektor: Snežana Babunović, prof. srpskog jezika i književnosti
(snezana.babunovic@gmail.com)